

**MA'LUMOTLARNI SAQLASH VA QAYTA ISHLASH JARAYONIDA
AXBOROT XAVFSIZLIGI.**

Islamova Dildora Sultanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Qarshi filiali assistenti

Meyliyeva Noila Egamberdi qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Qarshi filiali AX-11-19

guruh talabasi.

Ma'lumotlar bazasi (MB) deganda ma'lum bir strukturada saqlanadigan ma'lumotlar to'plami tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda MB - bu ma'lum berilgan aniq bir strukturaga ega bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi maxsus formatga ega bo'lgan fayldir. Ma'lumotlarni strukturalashtirish - bu shunchaki ma'lumotlarni tasvirlashda qandaydir moslikni kiritish usulidir. Odatda MB ma'lum bir ob'ekt sohasini ifodalaydi va uning ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, ularni saqlaydi va foydalanuvchiga ma'lumotlarni qayta ishlashda undan foydalanish imkonini yaratib beradi. Ma'lumotlar bazasi – bu ma'lum bir predmet sohasiga oid tizimlashtirilgan (strukturalashtirilgan) ma'lumotlarning nomlangan to'plamidir. Ma'lumotlar bazasi - axborot tizimlarining eng asosiy tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasidan foydalanish uchun foydalanuvchi ishini engillashtirish maqsadida ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari yaratilgan. Bu tizimlar ma'lumotlar bazasini amaliy dasturlardan ajratadi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) -bu dasturiy va apparat vositalarining murakkab majmuasi bo'lib, ular yordamida foydalanuvchi ma'lumotlar bazasini yaratish va shu bazadagi ma'lumotlar ustida ish yuritishi mumkin. Juda ko'p turdagi MBBT mavjud. Ular o'z maxsus dasturlash tillariga ham ega bo'lib, bu tillarga SUBD buyruqli dasturlash tillari deyiladi. MBBTga Oracle, Clipper, Paradox, FoxPro, Access va boshqalarni misol keltirish mumkin.

Ma'lumotlar bazaini boshqarish tizimlari– bu ma'lumotlar bazasini yaratish, ularni dolzarb holatini ta'minlash va undagi zarur axborotni topish ishlarini tashkil etish uchun mo'ljallangan dasturlar majmui va til vositasidir.

Api platform orqali http so'rovlaridan foydalanib ma'lumotlarni kiritish, o'zgartirish, MOga saqlashni ko'rib chiqamiz. Masalan Book deb nomlangan API Platform orqali ma'lumotlarni MOga saqlashni ko'rib chiqamiz. Hash bu bir tomonga shifrlash. Ya'ni hashlangan ma'lumotni tarjima qilib bo'lmaydi. Ko'pyillar davomida md5() parollarni MO'da saqlash uchun ishlatilgan. Hozirgi kunda u parollar saqlash uchun ishlatilmaydi. Istalgan miqdordagi matn yuborsangiz - u 32 honalik raqam qaytaradi. Qaytarilgan raqam 16 lik sanoq tizimida bo'ladi, ya'ni 0 dan F gacha belgilari ishlatiladi.


```
4
5 namespace App\Component\User;
6
7 use App\Entity\User;
8 use Symfony\Component\PasswordHasher\Hasher\UserPasswordHasherInterface;
9
10 class UserFactory
11 {
12     public function __construct(private UserPasswordHasherInterface $passwordHasher)
13     {
14     }
15
16     public function create(string $email, string $password): User
17     {
18         $user = new User();
19         $user->setEmail($email);
20         $hashedPassword = $this->passwordHasher->hashPassword($user, $password);
21         $user->setPassword($hashedPassword);
22
23         return $user;
24     }
25 }
```

1-rasm. UserFactory.php da parolni shifrlash.

UserFactory'da parolni shifrlash kerak. Buning uchun symfony'da maxsus sinfdan foydalanamiz.

Konstruktor UserPasswordHasherInterface parametrini qabul qilsin. Esingizda bo'lsa service'larni DI orqali ishlatishimiz mumkin. Uning hashPassword() usulidan foydalanib (20-qator) parolimizni shifrlaymiz. Unga argument sifatida \$user va \$password, ya'ni shifrlanmagan parolni yuborsak (bizning holatda bu abc123), u bizga ushbu matnni shifrlab beradi.

Biz o'sha shifrlangan variantni \$user'ga joylaymiz. Demak, biz shunday User zavodini yaratdikki, unga email va parol yuborsangiz, u parolni shifrlab, email va shifrlangan parol asosida User obyektini yaratib, bizga qaytaradi.

Design Pattern'da Manager qolipi bor. U ma'lumotlarni MO'ga joylash uchun xizmat qiladi.

UserManager (src/Component/User/UserManager.php) sinfini yaratdik. Uning save() usuli bor. U User turidagi obyektini vaqtinchalik MO'ga joylaydi (18-qator). Agar, ikkinchi parametri true bo'lsa, unda doimiy ravishda ham saqlaydi (21-qator). save() usulining 2-parametri optional, ya'ni unga qiymat berish shart emas. Shunda u false'ga teng bo'ladi. Lekin, qiymat yuborsak - u yuborilgan qiymatga teng bo'ladi.

UserFactory bizga \$user obyektini yaratib bergan edi. Endi uni UserManager orqali MO'ga joyladik.

2-rasm.Endpoint'ga murojaat qilamiz.

3-rasm. Endpointning so'roviga httpning javobi.

print_r() usuli orqali ekranga chiqqan ma'lumotdan ko'rishimiz mumkin, id bo'sh emas. Demak, \$user MO'ga tushdi.

id	email	password
1	akmal@kadirov.com	\$2y\$13\$1aq1kngwcywr784hKpEnmuMIQcN1.S/bkhw9XvLS1RlvIuZFHFoEm

4-rasm.Endpoint orqali yuborgan so'rovning MO`ga tushdi.

Agar controller biror obyekt qaytarsa, ApiPlatform uni o'zi kerakli (bizning holatda bu JSON) formatdaga o'tkazib, front-end'ga qaytaradi.

Shuning uchun ham yaratilgan \$user'ni qaytaramiz.

Bu safar \$user obyektini JSON formatida ko'rinadi. Lekin, password xususiyati ko'rinmadi. Esingizda bo'lsa u faqat write guruhida edi.

id	email	password
1	akmal@kadirov.com	\$2y\$13\$1aq1kngwcywr784hKpEnmuMIQcN1.S/bkhw9XvLS1RlvIuZFHFoEm
2	rustam@axmedov.com	\$2y\$13\$7N9UGtaoKRK3W7S...

5-rasm. Rustam - MO'ga joylandi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. PurpleSec, '2021 Cyber Security Statistics Trends & Data', PurpleSec, Nov. 08, 2020. <https://purplesec.us/resources/cyber-security-statistics/> (accessed Nov. 07, 2021).
2. K. Krombholz, H. Hobel, M. Huber, and E. Weippl, 'Advanced social engineering attacks', Journal of Information Security and Applications, vol. 22, pp. 113–122, Jun. 2015, doi: 10.1016/j.jisa.2014.09.005.
3. NCSC, 'Weekly Threat Report 30th July 2021', Jul. 30, 2021. <https://www.ncsc.gov.uk/report/weekly-threat-report-30th-july-2021> (accessed Jan. 11, 2022).
4. <https://www.copado.com/devops-hub/blog/12-types-of-social-engineering-attacks-to-look-out-for>

5. Statistica, ‘U.S. social media marketing reach 2022’, Statista. <https://www.statista.com/statistics/203513/usage-trends-of-social-media-platforms-in-marketing/> (accessed Jan. 11, 2022).
6. Christo Petrov, ‘69+ LinkedIn Statistics To Astonish You [Updated in 2022]’, TechJury, Apr. 10, 2019. <https://techjury.net/blog/linkedin-statistics/> (accessed Jan. 11, 2022).
7. Josh Fruhlinger, ‘Social engineering explained: How criminals exploit human behavior’, CSO Online, Sep. 16, 2021.
8. <https://symfony.com/>
9. <https://myblog.uz/2021/12/06/10-linux-terminali-va-bash-veb-dasturlash-kursi/>